

**ПРИМЕНЕНИЕ ЧПУ-ПРОЦЕССОВ В ТЕХНОЛОГИИ
НАНОМАТЕРИАЛОВ****APPLICATION OF CNC PROCESSES IN THE TECHNOLOGY OF
NANOMATERIALS****ТЮРИКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ,***кандидат химических наук, доцент,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.***TYURIKOV KIRILL SERGEEVICH,***candidate of chemical sciences, associate professor,
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University.*

В настоящем обзоре приведены некоторые примеры использования ЧПУ технологий в материаловедении наноструктур, пригодные для производства наноразмерных покрытий и микромасштабных структур. В рамках настоящего обзора рассмотрены несколько примеров применения ЧПУ-технологий для использования в процессах материаловедения наноразмерных систем и наноматериалов. Приведена схема изготовления микрофлюидных устройств. Представлена схема устройства экспериментальной аппаратуры для синтеза нанокompозитных покрытий. Показана перспективность внедрения данных технологий в широкое употребление в научно-исследовательской и изобретательской деятельности.

This review provides some examples of the use of CNC technologies in the materials science of nanostructures suitable for the production of nanoscale coatings and microscale structures. Within the framework of this review, several examples of the application of CNC technologies for use in the processes of materials science of nanoscale systems and nanomaterials are considered. The scheme of manufacturing microfluidic devices is given. The scheme of the device of experimental equipment for the synthesis of nanocomposite coatings is presented. The prospects of introducing these technologies into widespread use in research and inventive activities are shown.

Ключевые слова: ЧПУ, наноматериалы, микрофлюидика, 3Д печать, плазменная обработка.

Key words: CNC, nanomaterials, microfluidics, 3D printing, plasma treatment.

Введение
В последнее время все большее внимание привлекают инновационные и перспективные способы осуществления относительно традиционных технологических процессов с применением современных технологий или внедрением более скоростных операций по обработке и синтезу традиционных материалов.

Так, уже многие годы известные и широко применяемые процессы обработки изделий на станках с числовым программным управлением (далее ЧПУ), от сложных многотонных машин проделали путь до настольных 3Д-принтеров, с параллельным уменьшением цены, размеров, доступности, и, что немаловажно, порога вхождения. Широкая доступность различных небольших ЧПУ-систем и огромное количество обучающих материалов позволили

предложить внедрение этих технологий в области, которые ранее (и сейчас) считались крайне наукоемкими.

В рамках настоящего обзора рассмотрены несколько примеров применения ЧПУ-технологий для использования в процессах материаловедения наноразмерных систем и наноматериалов.

Использование 3Д принтеров в нанотехнологии.

Одним из относительно новых подходов в изучении наносистем являются микрофлюидные технологии, в которых изучаются процессы, протекающие в жидких средах в масштабах одной клетки/молекулы. Для осуществления подобных процессов необходимо производство высокоточных микрофлюидных устройств, в общем случае представляющих собой системы каналов и лунок, размерами порядка десяти микрон. Традиционным (и весьма эффективным) подходом для производства таких устройств является создание кремниевых прессформ методами электронной литографии и дальнейшее прессование в биосовместимых пластмассах с их помощью микрофлюидных приборов (рис.1).

Рис. 1. Схема изготовления микрофлюидных устройств [1].

Очевидным недостатком такого подхода является его высокая стоимость, обусловленная дороговизной сложного высоковакуумного и электронно-лучевого оборудования, а также низкая скорость и технологичность производства устройств.

Серьезным шагом в удешевлении и упрощении производства таких приборов является переход к применению технологий 3Д-печати. Для изготовления структур из полимеров используется метод стереолитографии (SLA). В основе этого метода лежит принцип отверждения необходимых структур из полимерной смолы при помощи ультрафиолетового (УФ) лазера. При помощи двух зеркальных гальванометров УФ лазер фокусируется на платформу и для отверждения смолы в пластик. Этот метод также обладает высокой точностью и разрешением и неприхотлив в обслуживании, но существенно ограничивает объем получаемых структур. Технология SLA позволяет получить реплики с минимальным размером структур до 150 мкм [2]. Такая разрешающая способность подходит для создания полимерных мастер-форм с применимой для многих задач микрофлюидики шириной жидкостных каналов.

Помимо лазерной 3Д печати все большее распространение находят технологии светодиодной, или LCD печати, где тонкий слой фоточувствительной смолы отвердевает под действием пропускаемой через формируемую на жидкокристаллическом дисплее маску для засветки, формируя таким образом необходимый рисунок полимера. Современные доступные 3Д принтеры по подобной технологии позволяют добиваться разрешения до 25 мкм, создавая качественные микрофлюидные устройства (рис. 2).

Рис. 2. 3Д печатное микрофлюидное устройство.

Методы ЧПУ обработки поверхностей

Все более широко применяются ЧПУ технологии для обработки поверхностей различными способами.

Так, один из подходов заключается в применении легких реакторных блоков, в которых поддерживается газовый разряд, формирующий плазменное состояние газа. Данные блоки фиксируются на ЧПУ-платформе, которая может перемещаться над обрабатываемой поверхностью.

Например, подобный подход был опробован автором настоящего обзора для формирования нанокompозитных слоев на кремниевой поверхности. В основе предложенного технологического аппарата лежит процесс плазмохимического осаждения материала матрицы композита с одновременным внедрением в формируемую матрицу наночастиц наполнителя в вертикальном трубчатом реакторе. Применение плазмохимических технологий позволяет осуществлять процессы химического осаждения при более низких температурах в сравнении с более традиционными процессами термического осаждения [3-6].

Для генерации разряда использовался диэлектрический барьерный разряд. Он создается между двух электродов, которые оба находятся соосно реактору, один из них находится на внешней стенке, другой внутри на оси реактора. Электроды разделены двумя слоями диэлектрика – стенкой реактора и воздушным промежутком между ней и внутренним электродом. В результате внутри реактора создается область генерации плазмы, в которой осуществляется формирование материала матрицы из подаваемого внутрь реактора реагента. Для подачи в область осаждения наночастиц наполнителя внутренний электрод выполнен в виде трубки, по которой наполнитель подается в область формирования композита.

Осуществление осаждения композита на поверхности сложной формы и большой площади осуществляется с помощью системы передвижения реакторного блока. Построение карты поверхности, на которую производится нанесение покрытия осуществляется с помощью подпружиненного зонда, управляемого с помощью ПК.

ЧПУ платформа обладает возможностью не только перемещения реакторного блока в плоскости, но также и по высоте, что позволяет поддерживать расстояние между выходным соплом реактора и обрабатываемой поверхностью постоянным для наибольшей равномерности формируемого покрытия. Предложенная конструкция реакторного блока обладает низ-

кой массой и размерами, что позволит перемещать ее с высокой скоростью над обрабатываемой поверхностью. Постоянство высоты реактора над поверхностью обеспечивается предварительным сканированием поверхности специально разработанной сканирующей головкой (подана заявка на патент), которая с помощью быстросъемного крепления монтируется вместо реакторного блока.

Таким образом, в приповерхностной области над обрабатываемым материалом происходит смешение газовых потоков, переносящих частицы наполнителя и пары диоксида кремния, с дальнейшим формированием на поверхности обрабатываемого материала нанокompозитного покрытия.

Путем проведения предварительных экспериментов было установлено, что соотношением расходов газов-носителей реагентов возможен контроль соотношения «матрица/наполнитель» состава формируемого нанокompозитного покрытия, а толщиной покрытия можно управлять как общим расходом реагентов, так и скоростью движения реакторного блока над обрабатываемой поверхностью.

На рис. 3 приведена схема устройства экспериментальной аппаратуры для синтеза нанокompозитных покрытий.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1 – Пьезоэлектрический небулайзер, 2 – гибкая соединительная трубка, 3 – анодированная алюминиевая трубка, 4 – кварцевая трубка, 5 – крепежный хомут, 6 – внешний электрод, 7 – обрабатываемая поверхность.

Заключение

В настоящем обзоре приведены некоторые примеры использования ЧПУ технологий в материаловедении наноструктур, пригодные для производства наноразмерных покрытий и микромасштабных структур. Показана перспективность внедрения данных технологий в широкое употребление в научно-исследовательской и изобретательской деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bukatin, A.S., Mukhin, I.S., Malyshev, E.I. et al. Fabrication of high-aspect-ratio microstructures in polymer microfluidic chips for in vitro single-cell analysis. *Tech. Phys.* 2016. V. 61. Pp. 1566–1571. <https://doi.org/10.1134/S106378421610008X>.
2. Kukhtevich, I.V., Belousov, K.I., Bukatin, A.S. et al. A microfluidic chip with hydrodynamic traps for in vitro microscopic investigations of single cells. *Tech. Phys. Lett.* 2015. V. 41. Pp. 255–258. <https://doi.org/10.1134/S1063785015030086>.

3. Zuber K. One-step fabrication of nanocomposite thin films of PTFE in SiO_x for repelling water // Adv. Eng. Mater. 2015. №17. С. 474-482.
4. Barreca D. First Example of ZnO–TiO₂ Nanocomposites by Chemical Vapor Deposition: Structure, Morphology, Composition, and Gas Sensing Performances // Chem Mater. 2007. №19. С. 5642-5649.
5. Hirose Y. Synthesis of diamond thin films by thermal CVD using organic compounds // Jpn. J. Appl. Phys. 1986. №25. С. 519-521.
6. Huang H. Effect of deposition conditions on mechanical properties of low-temperature PECVD silicon nitride films // Mater. Sci. Eng. A. 2006. №435-436. С. 453-459.

© Тюриков К.С., 2022.